

XITOIY TA'LIM KLASTERLARI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166549>

Imamova Nilufar Asamutdinovna

Xalqaro reytinglar bilan ishlash
bo'limi boshlig'i, mustaqil izlanuvchi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
E-mail: nilufar_imamova@tsuos.uz

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta'lim klasterining mohiyati, mazmuni, ta'lim klasterlarining nazariy masalalari ko'rib chiqilgan. Jumladan, ta'lim klasterlaning shakllanishi va rivojlanishi bo'yicha jahon tajribasi, xususan, Xitoyda ta'lim klasterlaning shakllanishi, milliy iqtisodiyotdagi o'rni, ularning o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Klaster, ta'lim klasteri, innovasion-ta'lim klasteri, texnopark, sanoat klasteri, ilm-fan shahri, Xitoy klasterlash siyosati, "Xitoyning Silikon vodiysi".*

CHINESE EDUCATIONAL CLUSTERES AND THEIR SPECIFIC CHARACTERISTICS

Imamova Nilufar Asamutdinovna

Head of the International Rankings
department, independent researcher
Tashkent State University of Oriental Studies
E-mail: nilufar_imamova@tsuos.uz

***Annotation.** This article examines the nature, content, and theoretical issues of educational clusters. In particular, the world experience on the formation and development of educational clusters, in particular, the formation of educational clusters in China, their place in the national economy, and their specific characteristics are revealed.*

***Key words:** Cluster, educational cluster, innovation-educational cluster, technological park, industrial cluster, science city, China's clustering policy, "China's Silicon Valley".*

Jahon iqtisodiyotining innovasion rivojlanish bosqichiga o'tilishi boshlanishi bilan klasterlashtirish va uni asoslarini chuqur o'rganishga ehtiyoj paydo bo'la

boshladi. Buning uchun klasterlash bo'yicha jahon tajribasini o'rganish, klasterlashtirish siyosati bo'yicha jahon mamlakatlari erishgan tajribalarni tahlil qilish va muhim xulosalarga ega bo'lish mintaqaviy innovasion klasterlarni shakllantirish va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, so'nggi 20 yillikda klasterlarni shakllanish jarayoni faol amalga oshirilib kelinmoqda. Shunga qaramay, barcha milliy iqtisodiyotlar klasterlarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlarni namoyon etib kelmoqdalar.

Klasterlar faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha iqtisodchi olim M.Porter shunday fikr bildiradi: klasterlar - bu ma'lum bir mamlakat yoki mintaqadagi yuqori ixtisoslashgan ko'nikmalar va bilimlar, muassasalar, raqobatchilar, tegishli korxonalar va murakkab mijozlarning to'planishidir. Geografik, madaniy va institusional yaqinlik mahsuldorlik va unumdorlikni oshirishda uzoqdan foydalanish qiyin bo'lgan maxsus kirish, maxsus aloqalar, mukammal axborot, kuchli rag'batlantirish va boshqa afzalliklarni beradi [Porter 2000:15].

Iqtisodchi olim P.Krugmanning ta'kidlashicha esa, klasterlash konsepsiyasi yoki mahalliyashtirish iqtisodiy geografiyani shakllantiradi va vaqt o'tishi bilan hududiy tuzilmani va iqtisodiy o'sishni o'zgartiradi. Klasterlashning ta'siri mehnat bozoriga bo'lgan talabni, axborotlarni to'liqroq olishni va firmalar, muassasalar hamda hukumat kabi sub'ektlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni, tranzaksiya xarajatlarini, umumiy manfaatlar va ehtiyojlarni, noyob infratuzilmalarni tejashni o'z ichiga oladi, shuningdek, ishtirokchilar o'rtasida raqobatbardoshlik va innovatsionlikning samarali mexanizmlarini rag'batlantiradi [Krugman 1998:2].

Aynan mana shunday samarali mexanizmlar qatoriga ta'lim klasterlarini faoliyatini yo'lga qo'yishni kiritish maqsadga muvofiqdir. Ta'lim klasterlari oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot tashkilotlari hamda biznes vakillarini bir maqsadda birlashtirib, raqobatbardosh ustunliklarni yaratadi hamda rivojlanishning yangi nuqtalarini paydo qiladi.

Ta'lim klasteri - yangi raqobatbardosh innovasion ta'lim mahsulotlari hamda qo'shilgan qiymatlarni yaratish uchun davlat boshqaruv va hokimiyat organlarining manfaatdor shaxslari ishtirokida professional oliy ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot tashkilotlari, biznes va tadbirkorlik korxonalari birikishi natijasida yaratilgan uyushmadir [Крайнов 2023:6].

Klasterlashtirish bo'yicha jahon tajribasi tahlil qilinar ekan, Xitoyning bu borada erishgan natijalari salmoqli ahamiyatga egadir. Xitoyning klasterlashtirish siyosati uning o'ziga xos xususiyatlarining mavjudligi, bu borada Xitoyning klasterlashtirish modelini shakllanishiga turtki bo'lgan. Mazkur modelning mohiyati shundaki, bunda davlat yuqori texnologik tarmoq klasterlarini shakllanishida tashabbus ko'rsatadi va

rivojlantiradi. Klasterlarni investisiyalash manbai bo‘lib, birinchi navbatda, hukumat grantlari va venchur fondlari xizmat qiladi, shuningdek, xorijiy mutaxassislarni faol jalb qilish siyosati amalga oshiriladi. Mazkur model bo‘yicha samarali faoliyati yo‘lga qo‘yilgan klasterlarga Xitoyning avtomobil sohasidagi, yuqori texnologiyalar, po‘lat ishlab chiqarish, elektrotexnika, mobil aloqa vositalari sohasidagi hamda aynan, ta‘lim, fan va texnologiyalar sohasidagi klasterlarni keltirish mumkin.

Global innovatsion indeksda Xitoyning ta‘lim sohasidagi fan va texnologiya klasterlari faoliyatiga alohida to‘xtalib o‘tilgan va mazkur klasterlarning soni bo‘yicha 2023 yil yakunlarida Xitoy GIIda birinchi o‘rinni egallagan [Global Innovation Index 2023:71] (1-jadval).

1-jadval

GIIda 2023 yildagi eng yaxshi 100 talikdan uchta yoki undan ortiq fan va texnologiya klasteriga ega bo‘lgan davlatlar

GII dagi o‘rni	Davlati	Klasterlar soni
1.	Xitoy	24
2.	Amerika Qo‘shma Shtatlari	21
3.	Germaniya	9
4.	Yaponiya	4
5.	Kanada	4

Xitoyda innovasion ta‘lim klasterlari juda tez rivojlanmoqda, ular dinamik tarzda o‘sib borayotgan aglomeratsiya mintaqalarining aksariyatini shakllantirib bermoqda. Xitoyning innovasion ta‘lim klasterlari o‘zida turli tarmoq va vositachi kompaniyalar, venchur fondlari, ilmiy tadqiqot tashkilotlarining universitetlar bilan strategik hamkorlik mexanizmidagi tuzilmani namoyon etadi. Aynan mana shunday o‘zaro xarakat qilish farmasevtika, elektronika va telekommunikatsiya, kosmik asbob-uskunalar, samolyotsozlik sohalarida murakkab tadqiqot loyihalari va dasturlarini amalga oshirish, sifatli ta‘lim xizmatlarini ko‘rsatish, innovasion mahsulotlar ishlab chiqarishda sinergetik effektini ta‘minlab beradi.

Xitoy fan va texnologiyalar vazirligining konsepsiyasiga binoan, Xitoyda innovasion ta‘lim klasterlarini yaratish, birinchi navbatda, davlat texnoparklari va yuqori texnologiyalar zonalarining iqtisodiy muvafaqqiyatlari asosida mamlakatda mavjud klasterlarning innovasion salohiyatini rivojlantirish orqali amalga oshirilishi belgilab berilgan. Zamonaviy sharoitda Xitoy sanoat klasterlari yuqori ishlab chiqarish natijalariga erishgan hamda mamlakat mintaqalarining sanoatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni damda Xitoy iqtisodiyot oldida muhim vazifa, ya‘ni “an’anaviy” sanoat klasterlarini ularga keng miqyosda universitetlar, kollejlari, ilmiy tadqiqot muassasalarini jalb qilish orqali ularni

innovation-ta'lim klasterlariga aylantirish vazifasi amalga oshirilmoqda [<https://en.most.gov.cn/>].

Xitoyda hozirgi kunda 1300 dan ortiq sanoat va innovation klasterlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Xitoyda klasterlash siyosatini amalga oshiruvchi asosiy ilmiy va ta'lim tuzilmalari bu - Xitoy fan va texnologiyalar vazirligi, Xitoy fanlar akademiyasi, Xitoy Milliy tabiiy fanlar jamg'armasi (NSFC¹) va shuningdek, Xitoyning yirik universitetlari – Tsinxua, Pekin, Xarbin texnologik universiteti, Nankin, Dalyan, Janubiy-Xitoy texnologik universiteti va boshqalardir.

Xitoyning eng mashhur innovation-ta'lim klasterlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Pekindagi “Chjunguansun” texnoparki. Uning tarkibiga 17 ta texnopark, 39 ta universitet, 400 000 nafar talaba, 140 ta ilmiy-tadqiqot markazlari, 20 000 yaqin yuqori texnologik kompaniyalar va 500 000 dan ortiq ishchi xodimlar kiradi. Mazkur texnologiya parki Pekinning Haydan tumanidagi texnologik va ilmiy markaz bo'lib, “Xitoyning Silikon vodiysi” nomi bilan ham tanilgan. Texnopark hududida yuqori texnologiyalarning turli sohalarida faoliyat yurituvchi Xitoyning yetakchi kompaniyalari va universitetlarining vakolatxonalari joylashgan. Xiaomi, Baidu, JD va boshqalar kabi Xitoyning texnologiya gigantlari texnoparkda o'z faoliyatlarini boshlaganlar [Герцик 2020:226].

2. Innovation-ta'lim klasteri sifatida shakllangan va rivojlangan yana bir klaster bu Shanxayning “Chjanszyan” klasteridir. Mazkur klaster Chjanszyan yuqori texnologiyalar parki bazasida XXR xukumatining maxsus qarori asosida yaratilgan. Park Pudong (imtiyozlar bo'yicha milliy masshtabdagi maxsus iqtisodiy zonaga tenglashtirilgan) iqtisodiy rivojlanish zonasi hududida tashkil etilgan. Uning ilk tashkil etilgan davrdagi maydoni 17 km² bo'lgan. Shanxay markaziy xukumati park faoliyati tashkiliy ishlarida faol qatnshadi. Xukumat qarori bilan park uch strategik yo'nalishga – integral sxemalar, kompyuter dasturiy ta'minoti va biofarmasevtika sohalariga ixtisoslashgan. Park tarkibiga OTMlar hamda ilmiy-tadqiqot muassasalari jalb qilingan. Bunday qarorlardan so'ng, uning iqtisodiy samaradorligi keskin ortdi [Кетова 2021:395].

Hozirgi kunda mazkur innovation-ta'lim klasteri Shanxay ilm-fan shahri deb ham nomlanadi. Ilmiy shaharlar esa, innovation rivojlanish nuqtalari sifatida faoliyat

¹ National Natural Science Foundation of China (NSFC) миллий табиий фанларни молиялаштиришни такомиллаштиришга эътибор қаратган ҳолда илм-фанни молиялаштиришни тизимли йўлга қўйиб, илмий тадқиқотларнинг юқори сифатли ривожланишини кучли қўллаб-қувватловчи Хитой миллий табиий фанлар жамғармаси. Мазкур жамғарма мамлакат ва инсонлар ҳаёти, соғлиғига фойда келтирувчи оригинал инновацияларни рағбатлантириш учун асосий тадқиқотларни тизимли молиялаштириш билан шуғулланади. 2022 йилда жамғарма 2405 та тадқиқот муассасасидан 306,9 минг тақлиф олди ва 32,699 миллиард юан (5,2 млрд.долл) миқдордаги 51,6 минг лойиҳани молиялаштирди, ва бу ҳолат ўтган йилга нисбатан 6,8 фоизга юқоридир (https://www.nsf.gov.cn/english/site_1/pdf/NSFC%20Annual%20Report%202022.pdf).

olib bormoqda. Shanxayning Pudong biznes tumanidagi sobiq Chjanszyan yuqori texnologiyalar parki 30 yillik rivojlanish davomida Xitoyning yana bir Silikon vodiysi sifatida shuhrat qozongan to'laqonli shaharga aylandi.

Chjanszyan 90-yillarning boshlarida yuqori texnologiyalar parki sifatida ish boshlangan. Hozir Shanxayning Pudong ishbilarmonlik okrugining qoq markazida 100 km² maydonga ega ilm-fan shahrida 24 mingdan ortiq kompaniya, transmilliy korporatsiyalarning 58 mintaqaviy shtab-kvartirasi, 150 ta tadqiqot va ishlanma markazlari, 20 ta universitet va institutlar mavjud. Ularning yarim million xodimlarining 80 foizini yosh mutaxassislar tashkil etadi. 60 mingdan ortig'i xorijiy universitetlarning bitiruvchilaridir. Ilmiy kashfiyotlarni hayotga tatbiq qilishni tezlashtirish uchun Chjanszyandagi universitetlar olimlar mehnatini baholash tizimini o'zgartirdilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Xitoyning mazkur klasterlari Fan, amaliy tadqiqotlar va ishlab chiqarish integratsiyasida sezilarli natijalar berdi. O'tgan yili Chjanszyanning eng yirik aholisining umumiy daromadi 1 trillion 300 milliard dollardan oshdi. 30 yil davomida ilm-fan shahri axborot texnologiyalari, biotexnologiya va farmasevtika, yangi materiallar, elektronika va aviatsiya sanoatiga ixtisoslashgan 4 ta klasterni shakllantirdi. Shu bilan birga, faqat axborot texnologiyalari sohasida Chjanszyan bir necha yillardan beri milliy ishlab chiqarishning 10% dan ortig'ini ta'minlab kelmoqda [<https://russian.cgtn.com/news/2024-07-21/1814857258743533569/index.html>].

ADABIYOTLAR:

1. Global Innovation Index - Cluster ranking: The GII reveals the world's top 100 science and technology (S&T) clusters and identifies the most S&Tintensive top global clusters. Global Innovation Index 2023. p 71.
2. Герцик Ю. Г. Роль высших учебных заведений России и Китая в развитии инновационных образовательных кластеров. Экономика науки. 2020; 6(4):225-235. <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2020-6-4-225-235>.
3. Porter, Michael E. 2000. "Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy". Economic Development Quarterly.14:15-34.
4. Krugman, P. (1998). What's new about the new economic geography? Oxford review of economic policy, vol. 14 (2).
5. Крайнов Г Н, Панов А И О международном и российском опыте кластеризации высшего образования // Вестник Московского государственного областного университета Серия: Педагогика 2023 № 1 Стр. 6–14.

6. Кетова Н.П., Вэй Синьчжэ. Образовательные кластеры в России и Китае: формирование, управление, стратегии развития // Креативная экономика. — 2021. — Том 15. — №2. — С. 393–410. doi: 10.18334/ce.15.2.111647.
7. <https://en.most.gov.cn/>
8. <https://russian.cgtn.com/news/2024-07-21/1814857258743533569/index.html>.